

EL HECHIZO DE SEVILLA.

PRIMERA PARTE.

Ciérrese el bello volúmen de retóricas historias, que en párrafos deleitosos son inagotables copias: El teatro de los Dioses, con Aganipe y Liconá, no inunden con sus raudales poéticas laudatorias, con tantos Dioses fingidos, y tantas mentidas Diosas. No apológicos cuadernos de aflicciones fabulosas;

ni de Hipólito ni Aminta, sus novelas enredosas: ni Zayas, la Madrileña, de quien la fama pregona. Y finalmente, niuguna de cuantas se nos mencionan para recreo del gusto, y deleitar la memoria, no se iguala, ni empareja á una verdadera historia, prodigiosa y admirable idea maravillosa

dignísima que se escriba
 con letras de oro en orlas,
 para admiracion del mundo.
 Y para que todos oigan
 á lo que obliga el amor,
 pues tantos libros y hojas
 se han llenado por su causa
 de invenciones y tramoyas,
 siendo la que á notar voy
 la mas superior de todas.
 Y para que los amantes
 aprendan modos y formas,
 pues aventurar la vida
 á los amantes les toca.
 Y asi todos los que siguen
 como vasallos las tropas
 de Minerva y de Cupido
 en sus militares pompas,
 gustosamente les pido,
 que con atencion me oigan.
 En el templo que ocupaba
 el cetro, silla y corona,
 el gran Felipe Tercero,
 fué vigilante custodia
 en defensa de la Fé,
 guardando de Dios la honra.
 Entre los muchos vasallos
 de la nobleza española,
 que leales le seguian,
 tuvo uno que se nota
 ser de los mas esforzados,
 que por obras meritorias
 mereció que el Rey lo hiciese,
 para mas triunfo á su honra
 general de las galeras,
 por merecerlo sus obras:
 cuyo valor admirable,
 y sus trazas ingeniosas,
 dejaron para la fama
 eternas ejecutorias.
 Al mismo tiempo el Rey Moro
 tambien logró por victoria
 tener un vasallo ilustre,
 á quien el valor le asombra;

hombre esforzado y dispuesto;
 y por hazañas heróicas
 mereció ser capitan
 de todas sus galeotas.
 cuyo acertado gobierno
 lo subió á tan alta pompa.
 Gozaba, pues, este moro
 estas dichas sin zozobra.
 Cuando en la córte de Argel
 se crió una dama hermosa,
 á quien la naturaleza
 la perfeccionó de forma,
 que en los dones que dá el cielo
 en su tiempo no hubo otra,
 tanto en bienes de fortuna,
 como en su belleza heróica.
 Puso a queste capitan
 la vista en esta señora,
 con licitos pensamientos
 para que fuese su esposa:
 y aunque mora en propiedad,
 tambien en su pecho mora.
 Fino amante frecuentaba
 las luces de aquesta aurora,
 pues al fuego de su amor
 era ardiente mariposa.
 Y reconociendo ya
 las finezas amorosas,
 díjole á su fino amante,
 que luego al punto le otorga
 de ser su esposa, la mano,
 sin haber quien se anteponga.
 Pero ha de ser con el cargo
 de concederle una cosa:
 diciéndole, yo he sabido,
 que hay en la muy populosa
 ciudad llamada Sevilla,
 en España, allí me consta,
 hay una dama, la cual
 por antonomasia nombran
 el hechizo de Sevilla,
 por ser en extremo hermosa,
 como lo canta la fama.
 Y es cierto estoy deseosa

de verla, por si viene
 el crígen con la copia,
 ó á ver si es ponderacion.
 Y llevada de curiosa,
 solo pido se me traiga,
 que si esa dicha se logra,
 no me negaré á ser vuestra,
 ni á los fueros de dichosa.
 Entonces el fino amante
 lleno de vanagloria,
 juró, fiado en su aliento,
 y en el profeta Mahoma,
 el traerla á su presencia
 con la brevedad mas pronta,
 que la ocasion permitiese.
 Era el moro en la idioma
 española muy ladino,
 pues diestramente la corta,
 y el amor hace valientes,
 y peligros no le estorban.
 Mandó que al punto aprestasen
 dos muy fuertes galeotas,
 puestas á punto de guerra,
 que sobre las crespas olas
 eran águilas de pino,
 ó de la espuma garzotas.
 Con el pretesto y destino,
 de su codicia ambiciosa,
 pensando como robar
 el hechizo á poca costa;
 pero tuvo la fortuna
 tan favorable y tan pronta,
 que á poco de haber salido,
 vieron una nave sola
 de famosos portugueses,
 y poniéndoles la proa
 en breve los conquistaron,
 por ser sus fuerzas muy pocas.
 Pero viendo el capitan
 que la suerte le soborna,
 mandó poner en las naves
 flamulas y banderolas
 de Portugal, advirtiendo
 vestirse las mismas ropas,

fingiendo ser portugueses,
 porque nadie los conozca.
 Llegaron, pues, á Sevilla,
 y en la márgen anchurosa
 de su bahía, dan fondo,
 y el capitan les convoca,
 que allí se estén, hasta tanto
 que otra cosa se disponga.
 Saltó el general en tierra,
 y ocultando su ponzoña,
 empezó á adquirir noticias;
 mas de allí á poco se informa
 de la calle, casa y nombre,
 porque como era notoria
 su belleza en la ciudad,
 se informó á muy poca costa.
 Era el padre contratante;
 fué coyuntura famosa
 para que el moro pudiese
 ejecutar su tramoya.
 Fingiendo ser mercader,
 y que traía costosas
 mercaderías: y entonces
 el cristiano que lo ignora
 su dobléz y falso intento,
 lo lleva á su casa propia.
 Y apenas el sagáz moro
 entró, y vió la prodigiosa
 hermosura de la dama,
 se le quedó el alma absorta;
 pues mas de lo ponderado,
 era la natural copia.
 Dió en hacer magnificencia
 con dádivas muy costosas,
 que es para introducir gracia
 el dar admirable cosa.
 En muy breve tiempo hizo
 la introduccion de tal forma,
 que el benemérito aplauso
 era como cosa propia.
 Hasta que un dia le dijo
 (con industria cautelosa)
 si quieren ver sus galeras,
 tan ricas como vistosas.

Otorgaron la demanda,
 y la tal dama, con otra
 confidenta amiga suya
 (como sencilla paloma)
 en una lancha pasaron,
 porque su padre lo otorga,
 á las galeras del moro
 donde llevaban la proa.
 Entraron dentro, y apenas
 pisaron las tablas toscas,
 cuando el infiel cauteloso
 con secreto les informa,
 que alzarán todo el velámen,
 y poniéndolo por obra,
 zarparon de allí las naves
 sin haber quien se anteponga.
 Llevándose las dos damas,
 las que amargamente lloran
 su lamentable desgracia,
 tan impensada y tan pronta.
 De suerte huyeron, que cuando
 llegó á Sevilla la nota,
 ya estaban puestos en salvo,
 sin temores ni zozobras.
 A Argel llegaron gozosos
 con empresa tan heróica,
 mayormente el capitán,
 porque se llegó la hora

de conseguir de su dama
 la mano tan deseosa.
 Celebró el Rey con aplausos
 hazaña tan prodigiosa,
 no menos su dama, y todos
 cuantos de la acción se informan.
 Honrándole el Rey entonces
 con muy crecidas mejoras,
 pues en su propio palacio
 se celebraron las bodas
 con los júbilos mayores,
 que en aplauso se mencionan,
 llevando las dos cautivas
 para servir á su esposa:
 las que en su vida jamás
 sirvieran, se ven ahora
 á los pies de la fortuna,
 rodeadas de congojas.
 A este tiempo era Sevilla
 teatro de ansias penosas
 con desgracia tan fatal,
 tan infame y lastimosa.
 Y entre tanto que se ordena
 la venganza mas heróica,
 pide Alonso de Morales,
 que el noble auditorio oiga,
 que en otra segunda parte
 clarificará la historia.

Fin de la primera parte.

Segunda parte.

Luego que las tristes nuevas
en melancólico acento,
velozmente por España
con brevedad se tendieron,
llegó la nueva á la córte,
y luego que al Rey le dieron
parte de lo sucedido,
hubo grande pena de ello,
prometiéndole la venganza
á tan grande atrevimiento.
Mandó que su general
viniese luego al momento.
Y puesto ya en su presencia
le dijo el Rey: satisfecho
estoy, general amigo,
de tu gran valor y esfuerzo,
y si en aquesta ocasion
(como en todas lo habeis hecho)
lo mostrais, quedo obligado
por siempre á satisfaceros.
Ya habreis tenido noticia
de este moro bandolero,
de este atrevido pirata,

de aqueste lobo sangriento;
que con infame cautela,
con sutil traza y enredo,
me han dicho que de Sevilla
ha hurtado el mayor portento,
que pintó naturaleza
en todo el orbe terreno,
pues le llaman el Hechizo,
por ser de hermosura extremo,
y hoy se ve triste y cautiva.
Y para lo que te quiero
es para que luego al punto
al rigor de sangre y fuego,
se restituya esta prenda;
aprestando para esto
cuantos navíos de guerra
tiene el salobre elemento
sobre sus hermosas crespas;
para que sea escarmiento
á estos bárbaros piratas,
y no anden tan resueltos.
Con atencion escuchaba
al Rey tan formado duelo,

y le dice: Vuestra Alteza
 no quiera con tanto riesgo
 de caudales y de vidas
 tomar la venganza de esto;
 mejor será, que un ardid
 á nuestra idea trazemos.,.
 Y ha de ser, que han de cortarse
 á todos los marineros
 á cada cual un vestido
 á medida de su cuerpo,
 de la color, forma y arte,
 todos al modo turquesco.
 Y puesto que sé muy bien
 su idioma y parlamento,
 llevo por mia la empresa,
 que en Dios la fio y espero;
 y en tanto que las libreas
 se hacían (con gran secreto)
 urdió en su idea una traza,
 la cual fue escribir un pliego
 con discretísimo arte,
 y relevantes conceptos,
 dando á entender que el sultan
 se lo enviaba, pidiendo
 al Rey de Argel un socorro,
 por hallarse en grande aprieto
 contra diversas provincias
 rebeladas del imperio.
 Que se dignase enviarle
 cuantos tiene en cautiverio
 cristianos: y justamente
 le dé un millon en dineros,
 con que fortalecer pueda
 sus guarniciones y puertos.
 Esto fue con tanto arte,
 que aun los moros mas expertos
 no conocieron la frase
 hasta estar el tiro hecho.
 Hecho ya el pliego fingido,
 puesto con su real sello,
 en dos muy fuertes galeras,
 hijas del agua y del viento,
 embarcó trescientos hombres,
 y sin temor ni recelo,

en las argelinas playas
 le dió á sus naves asiento,
 grabando las medias lunas
 con todo arte y concierto
 en banderas y estandartes
 como es lo usual en ellos.
 Saltó el general en tierra,
 llegando al palacio regio:
 pidió, para entrar licencia
 á las guardias, y entró dentro.
 Dióle al mismo rey la carta,
 el cual la nema rompiendo,
 viendo que el Sultán se hallaba
 metido en tan grande aprieto,
 mandó al punto echar un bando,
 que traigan todos los dueños
 los cautivos españoles;
 en breve fué dicho y hecho,
 hasta doscientos y treinta
 á las naves condujeron.
 Trabó una estrecha amistad
 el general desde luego
 con el moro robador:
 el cual muy fino y atento
 le prometió por servirlo
 ir en su acompañamiento
 con los cautivos. Y en tanto
 quiso hacerle por cortejo,
 que á comer fuese á su casa
 el general; pero luego
 que entró y vió á la sevillana,
 se quedó absorto y suspenso
 de ver que lo ponderado,
 con su hermosura fué un sueño.
 Dijo el general al moro:
 de vos un favor espero,
 y ha de ser, que esta cautiva
 llevarla en presencia quiero
 del Gran Sultán, porque vea
 este admirable portento;
 se lo otorgó luego al punto
 sin sumisiones ni ruegos.
 Muy fino andaba el pagano,
 pues ignoraba el misterio,

y hubiera quedado libre
 á no estar ya de por medio
 el agravio cometido,
 y estaba reciente el duelo.
 Embarcados los cautivos,
 y distintos caballeros,
 cuando los náutas veloces
 soltando velas y remos,
 ayudados del Fabonio,
 con rápidos movimientos
 tan intrépidos volaban,
 que cuando reconocieron
 la tierra el moro y los suyos,
 se hallaban ya prisioneros.
 No habrá pluma que aquí escriba
 las diligencias que hicieron
 los moros por libertarse;
 pero todo fué supérfluo,
 porque el general valiente,
 con grande valor y esfuerzo
 puso á todos en prisiones,
 sin que bastasen los ruegos
 que á veces tener piedad,
 es no haberla de sí mismo.
 Ufano con tal empresa
 llegó al Gaditano puerto,
 pasando de allí á la córte,
 para que el Rey como dueño,
 haga lo que mas convenga
 como recto y justiciero;
 y como prudente y sabio
 diese en su Real Consejo
 la disposicion de todo.
 Dando al general los fueros
 de Almirante de Castilla,
 que fué honroso privilegio.
 Y al mismo tiempo á los padres
 de la dama le escribieron,
 que vengan luego á palacio,
 los cuales pronto vinieron
 llenos de júbilo y gozo.
 Querer contar por estenso
 los cariños, los aplausos,
 los placeres, los extremos,

al silencio los remtio,
 porque á veces el silencio
 dice mas con lengua muda,
 que las voces del acento.
 Estando ya todos juntos
 tuvo el Rey por buen acuerdo,
 que el Almirante le diese
 la mano de casamiento
 á la dama, y que quedase
 en tálamo de himeneo,
 con el lazo maridable.
 Se lo otorgó al punto, siendo
 el mismo Rey su padrino;
 por lo cual está supuesto
 el colmo de los aplausos,
 que fué admiracion del tiempo;
 pues para empeños de un Rey,
 todo el mundo es corto empeño.
 Luego el moro y sus parciales,
 por todas sus vidas fueron
 á las minas del azogue
 por un perpétuo destierro.
 Y fué piadoso el castigo,
 que haber de ser por entero
 la venganza, fuera poco
 darles el fin en el fuego,
 para que el infiel pagara
 semejante desafuero.
 Quedó ufano el almirante,
 mejorado con los premios
 en tan superior esfera,
 en tan realzado empleo.
 El Rey muy agradecido,
 todo placer y contento,
 gozando en paz y concordia
 descanso, quietud, sosiego.
 Los recíprocos cariños,
 los amorosos requiebros
 de estos dos nuevos amantes
 los dejamos al silencio:
 pues todo el que al cielo aspira,
 goza favores del cielo.
 En este breve traslado
 puede advertir el discreto,

que este mundo es todo engaño,
 cuento, tramoya y enredo:
 por lo cual pedir conviene
 al Autor de tierra y cielo,
 para seguir su ley santa,
 nos dé buenos pensamientos,
 con auxilios de su gracia,

puesto que es piélago inmenso.
 Donde Alonso de Morales,
 pide al ilustre congreso
 que con catòlica fé
 al Supremo Autor roguemos
 que nos libre de enemigos
 temporales, como èternos.

FIN.

CAR MONA—:1863:

Imp. y librería de D. José. M. Moreno, calle Madre de Dios, núm. 1.